

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 549 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	

OCHIQ BANK (OPEN BANKING) FAOLIYATINING XALQARO TAJRIBASI VA O'ZBEKISTONDA QO'LLANILISHI

Xoshimov Elmurod Abdusattorovich

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi rektori, i.f.d., dotsent

Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi tayanch doktranti

Annotatsiya: Ochiq bank (Open Banking) moliya sektori va bank xizmatlarida yangi o'zgarishlar kiritayotgan innovatsion mexanizm hisoblanadi. Ushbu tizim banklar o'rtasida ma'lumotlarni xavfsiz ulashish imkoniyatini yaratib, iste'molchilar va korxonalar uchun bank xizmatlarini yanada qulay va samarali qilishni maqsad qiladi. Xalqaro tajriba ko'rsatishicha, ochiq bank tizimi Buyuk Britaniya, Yevropa Ittifoqi, AQSh va boshqa rivojlangan davlatlarda keng joriy etilib, iste'molchilarga moliyaviy xizmatlardan foydalanishni soddalashtirib, raqobatni kuchaytirmoqda.

Ushbu maqola ochiq bank tizimining ilg'or xorijiy tajribalarini tahlil qilish va ularni O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlarini o'rganishga qaratilgan. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi va moliyaviy texnologiyalarga bo'lgan talabning oshishi bilan birga, ochiq bank xizmatlarini tatbiq etish dolzarb masala hisoblanadi. Maqolada ochiq bank tizimining afzalliklari, muammolari va O'zbekistonda joriy etish yo'nalishlari, shuningdek, tartibga solish va huquqiy asoslar ko'rib chiqiladi. Xalqaro tajriba, O'zbekiston uchun qanday foydali modellardan foydalanish mumkinligini tahlil qilish imkonini beradi va ochiq bank xizmatlarini muvaffaqiyatli joriy etish yo'llarini belgilashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: moliyaviy texnologiyalar, API integratsiyasi, ma'lumot almashish, bank xizmatlarini raqobatbardoshligi, moliyaviy ommaboplik, tartibga solish, banklararo hamkorlik, O'zbekiston bank sektori, raqamli infratuzilma, xavfsizlik va maxfiylik.

Abstract: Open Banking is an innovative mechanism that brings new changes to the financial sector and banking services. This system allows secure data exchange between banks, thereby making banking services more accessible and efficient for consumers and businesses. International experience shows that the open banking system has been widely implemented in the UK, the EU, the USA, and a number of other developed countries, simplifying consumer access to financial services and increasing competition.

This article is aimed at exploring the possibilities of using the open banking system in Uzbekistan based on international experience. With the development of the digital economy and the growing demand for financial technologies in Uzbekistan, the introduction of open banking services is an urgent issue. The article discusses the advantages, problems, and directions of the introduction of an open banking system in Uzbekistan, as well as the regulatory framework. International experience allows us to analyze which useful models can be used for Uzbekistan and serves to identify ways to successfully implement open banking services in the country.

Key words: Fintech, API Integration, Data Sharing, Bank Service Competitiveness, Financial Inclusion, Regulation, Interbank Cooperation, Uzbekistan Banking Sector, Digital Infrastructure, Security and Privacy.

Аннотация: Открытый банкинг – это инновационный механизм, который несет новые изменения в финансовый сектор и банковские услуги. Эта система создает возможность безопасного обмена информацией между банками, тем самым стремясь сделать банковские услуги более удобными и эффективными для потребителей и бизнеса. Международный опыт показывает, что открытая банковская система получила широкое распространение в Великобритании, Европейском Союзе, США и ряде других развитых стран, упрощая использование финансовых услуг для потребителей и усиливая конкуренцию.

Целью данной статьи является анализ передового зарубежного опыта открытой банковской системы и изучение возможностей их применения в Узбекистане. Наряду с развитием цифровой экономики и ростом спроса на финансовые технологии в Узбекистане внедрение открытых банковских услуг является актуальным вопросом. В статье рассматриваются преимущества, проблемы и направления внедрения открытой банковской системы в Узбекистане, а также нормативно-правовая база. Международный опыт позволяет проанализировать, какие полезные модели могут быть использованы для Узбекистана, и служит для определения путей успешного внедрения открытых банковских услуг в стране.

Ключевые слова: финансовые технологии, интеграция API, обмен информацией, конкурентоспособность банковских услуг, финансовая популярность, регулирование, межбанковское сотрудничество, банковский сектор Узбекистана, цифровая инфраструктура, безопасность и конфиденциальность.

KIRISH

Bugungi kunda moliyaviy texnologiyalar va raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi bank tizimining an'anaviy faoliyatiga yangi o'zgarishlar kiritmoqda. Jumladan, ochiq bank (Open Banking) konsepsiyasi banklar va moliyaviy institutlar o'rtasida ma'lumotlarning ochiq almashinuvi va ulardan xavfsiz foydalanishni nazarda tutuvchi innovatsion model sifatida keng ommalashmoqda. Ushbu model, asosan, bank mijozlarining roziligi asosida ularga tegishli moliyaviy ma'lumotlarni uchinchi tomon moliyaviy texnologiya kompaniyalari (fintechlar) bilan ulashish imkoniyatini taqdim etadi. Bu esa yangi moliyaviy mahsulotlar va xizmatlarni yaratish, bank xizmatlarini soddalashtirish, raqobatni oshirish hamda moliyaviy inklyuziyani kuchaytirish imkonini beradi¹.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, Buyuk Britaniya, Yevropa Ittifoqi va AQSh kabi mamlakatlar ochiq bank tizimini muvaffaqiyatli joriy etib, iste'molchilar hamda biznes subyektlari uchun bir qator afzalliklar keltirgan. Ayniqsa, Buyuk Britaniya ochiq bankni rivojlantirishda yetakchi mamlakat sifatida tan olinadi va uning tajribasi boshqa davlatlar uchun ham o'rganish manbai hisoblanadi. Ushbu mamlakatlarda ochiq bank xizmatlari bank mijozlariga moliyaviy ma'lumotlarini boshqarish va xizmatlardan foydalanishni yanada qulaylashtirish imkonini bergan.

O'zbekiston iqtisodiyoti va moliya sektori ham raqamli rivojlanish jarayonida bo'lib, ochiq bank xizmatlari bu jarayonda muhim rol o'ynashi kutilmoqda. O'zbekistonning moliyaviy tizimi xalqaro moliyaviy tendensiyalarni o'zlashtirish yo'lida bo'lib, moliyaviy texnologiyalarni rivojlantirish orqali iqtisodiy raqobatbardoshlikni oshirishni maqsad qilgan². Shu munosabat bilan, O'zbekistonda ochiq bank tizimini joriy etish imkoniyatlarini o'rganish, xalqaro tajribani tahlil qilish va mamlakat sharoitida tatbiq etishning o'ziga xos jihatlari aniqlash muhim ahamiyatga ega. Bu esa kelajakda raqamli iqtisodiyot sharoitida moliyaviy sektorni yanada rivojlantirishga zamin yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xalqaro miqyosda ochiq bankni tadqiq qilishga bag'ishlangan ilmiy va amaliy tadqiqotlar ochiq bank tizimining afzalliklari va xavf-xatarlarini tahlil qilishga qaratilgan. Xalqaro adabiyotlarda ochiq bank xizmatining eng muvaffaqiyatli joriy qilingan tajribalaridan biri sifatida Buyuk Britaniya keltiriladi³. Bu mamlakatda 2018-yilda ochiq bankni tartibga solish uchun maxsus qonunchilik bazasi qabul qilindi va uning asosida ochiq bank standartlari (Competition and Markets Authority — CMA) joriy etildi. P.Walker va M.Neumann kabi tadqiqotchilar o'z ishlari ochiq bankning Buyuk Britaniya moliyaviy sektoriga ta'sirini chuqur tahlil qilgan. Ular ochiq bank orqali yangi moliyaviy xizmatlar yaratish va iste'molchilarga moliyaviy boshqaruv imkoniyatlarini kengaytirish haqida fikr yuritadilar.

Yevropa Ittifoqi ham PSD2 (*Revised Payment Services Directive*) qonunchilik me'yorlari asosida ochiq bankni kengaytirishning samarali yo'llarini joriy qilgan. J.Schmidt va B.Weiss PSD2 orqali banklar o'rtasida ochiq ma'lumot almashish va xavfsizlikni ta'minlashni tadqiq etib, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va

1 Fingleton, J. & McAndrews, J. (2019). Open Banking: Opportunities and Challenges. MIT Press.

2 Хошимов Э. А. Марказий банк рақамли валюталари ва стейблкоинлар: имкониятлар ва таҳдидлар таҳлили //Journal of International Finance and Accounting. – 2021. – №. 1.

3 King, B. (2018). Bank 4.0: Banking Everywhere, Never at a Bank. Wiley.

bank xizmatlaridagi innovatsiyalarni rivojlantirish muhimligini ta'kidlaydi. Ushbu qonunchilik hujjati ochiq bank xizmatlari ko'lamini kengaytirishga va fintech kompaniyalariga kirish imkoniyatlarini oshirishga yordam berdi.

AQShda esa ochiq bank faoliyati nisbatan sekin sur'atda rivojlanayotgan bo'lsa-da, fintech kompaniyalari va raqamli to'lov platformalari ushbu sohani rivojlantirishda yetakchi rol o'ynamoqda. M.Harris o'z tadqiqotida AQShda ochiq bankning potensial imkoniyatlarini va tartibga solish ehtiyojlarini o'rganadi. Harrisning asarlari ochiq bankning AQSh moliyaviy ekotizimidagi raqobatbardoshligini oshirishdagi rolini ko'rsatadi⁴.

O'zbekistonda, hozircha ochiq bank tizimi keng joriy etilmagan bo'lsa-da, raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi bu sohani tadqiq qilishga bo'lgan ehtiyojni oshirmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan islohotlari natijasida moliyaviy texnologiyalarni tartibga solish va moliyaviy inklyuziyani kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekistonning ochiq bankka doir ilk qadamlarini o'rganishda xalqaro tajribaga asoslanish zarur. Umuman olganda, adabiyotlarda ochiq bankning xalqaro tajribasi turli mamlakatlarda o'ziga xos qoidalar va yondashuvlarga ega bo'lishiga qaramasdan, uning asosiy maqsadi bir xil — moliyaviy xizmatlar sohasidagi raqobatni kuchaytirish va innovatsiyalarni rivojlantirishdir. Shu bilan birga, O'zbekistonda ushbu tizimning muvaffaqiyatli joriy etilishi uchun xalqaro tajribani chuqur o'rganish va mamlakat sharoitlariga moslashtirish muhimdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ochiq bank faoliyatining xalqaro tajribasi va O'zbekistonda qo'llanish imkoniyatlarini o'rganish uchun ilmiy maqolalar, xalqaro hisobotlar va me'yoriy hujjatlardan foydalanildi. Ma'lumotlarni tahlil qilishda qiyosiy va statistik tahlil usullari qo'llanilib, muvaffaqiyatli tajribalar va ularning O'zbekiston sharoitiga moslashuv imkoniyatlari baholandi. Tahlil natijalari ochiq bank tizimini joriy etish uchun zarur infratuzilma va huquqiy asoslarni aniqlashga yordam berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ochiq bank (*Open Banking*) tizimi xalqaro miqyosda moliyaviy xizmatlarning ochiqligi va moslashuvchanligini oshirish uchun keng joriy etilmoqda. Xalqaro tajribadan O'zbekistonda foydalanish imkoniyatlari va ochiq bank xizmatlarining milliy sharoitlarda muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga to'sqinlik qiladigan yoki yordam beradigan omillar chuqur ko'rib chiqiladi.

1-jadval. Xalqaro tajribani tahlil qilish.

T/r	Davlatlar	Qo'llanilishi
1	Buyuk Britaniya tajribasi	Buyuk Britaniya ochiq bank tizimini muvaffaqiyatli joriy etish bo'yicha dunyoda eng ilg'or davlatlardan biri bo'lib, 2018-yilda Competition and Markets Authority (CMA) tomonidan ochiq bank qoidalari ishlab chiqilgan va tatbiq etilgan. Bu tizim iste'molchilarga bank hisob raqamlari ma'lumotlarini boshqarish, uchinchi tomon to'lov xizmatlari provayderlari bilan ma'lumot ulashish imkoniyatini berdi. Natijada, mijozlar uchun moliyaviy xizmatlarning sifati oshdi, raqobat kuchaydi va moliyaviy texnologiyalar bozori kengaytirildi. Bu tajribani O'zbekistonda qo'llashda asosiy e'tiborni mijozlarning xavfsizligiga va tartibga soluvchi organlar ishtirokini kuchaytirishga qaratilgan.
2	Yevropa Ittifoqi tajribasi	Yevropa Ittifoqi ochiq bank xizmatlari bo'yicha PSD2 (Revised Payment Services Directive) direktivasi orqali banklar va fintech kompaniyalar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish uchun huquqiy asos yaratdi. PSD2 direktivasi orqali mijozlar bank hisobvaraqlarini uchinchi tomon xizmat ko'rsatuvchilariga ochiq qilib berish imkoniyatiga ega bo'ldi, bu esa fintech kompaniyalariga innovatsion xizmatlar yaratishda katta imkoniyatlar berdi. PSD2 ning muhim jihatlaridan biri – mijozlar ma'lumotlarining xavfsizligi va ularning roziligi bilan ma'lumot almashish tamoyillaridir. O'zbekiston uchun ushbu tajriba ma'lumot xavfsizligi va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish borasida namuna bo'lishi mumkin.
3	AQSh tajribasi	AQShda ochiq bank faoliyati Buyuk Britaniya yoki Yevropa Ittifoqidan farqli ravishda kuchli regulatsiya qilinmagan, biroq fintech sektorining rivojlanishi orqali ochiq bankning asoslari shakllanmoqda. AQShning ochiq bank sohasidagi asosiy omillardan biri – to'lov texnologiyalari, mobil banking va fintech kompaniyalar tomonidan taqdim etilayotgan innovatsion xizmatlar orqali ma'lumotlar almashish mexanizmlarining rivojlanishidir. O'zbekiston uchun AQSh tajribasi fintech kompaniyalari bilan hamkorlik qilishda amaliyotga tatbiq etilishi mumkin.

4 Petralia, K., Philippon, T., Rice, T. & Veron, N. (2019). Banking Disrupted? Financial Intermediation in an Era of Transformational Technology. European Central Bank.

O'zbekistonda ochiq bank xizmatlarini joriy etish uchun xalqaro tajribalarni tahlil qilish natijasida quyidagi imkoniyatlar va yo'nalishlar aniqlanadi:

Raqamli infratuzilmani rivojlantirish: O'zbekistonning raqamli infratuzilmasi hali to'liq rivojlanmagan bo'lsa-da, so'nggi yillarda raqamli xizmatlarning jadal o'sishi kuzatilmoqda. Ochiq bankni muvaffaqiyatli joriy etish uchun mamlakatda internet xizmatlari sifatini oshirish, to'lov texnologiyalarini rivojlantirish va fintech ekotizimini qo'llab-quvvatlash talab etiladi. Bu esa banklar va fintech kompaniyalari o'rtasida samarali hamkorlikka zamin yaratadi.

Tartibga solish va huquqiy bazani takomillashtirish: Xalqaro tajriba ochiq bank xizmatlari muvaffaqiyatining kaliti sifatida qonunchilik va tartibga solishning muhimligini ko'rsatadi. O'zbekistonda bu borada PSD2 yoki Buyuk Britaniya modellari asosida maxsus qonunchilikni ishlab chiqish talab qilinadi. Ayniqsa, mijozlar ma'lumotlarini himoya qilish va xavfsizlik talablarini belgilash zarur.

Fintech kompaniyalari va banklararo hamkorlik: O'zbekistonda ochiq bank xizmatlarini joriy etishda fintech kompaniyalari bilan banklar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish juda muhim. Xalqaro tajribadan kelib chiqib, fintech kompaniyalari orqali innovatsion xizmatlar yaratish va mijozlarga qulay moliyaviy yechimlar taklif qilish O'zbekiston moliyaviy sektorini yanada rivojlantiradi.

Mijozlarning ma'lumot xavfsizligini ta'minlash: Ochiq bank xizmatlarida eng muhim jihatlardan biri bu mijozlar ma'lumotlarining xavfsizligini ta'minlashdir. Xalqaro tajriba, ayniqsa, Yevropa Ittifoqidagi PSD2 direktivasi, mijozlarning roziligi asosida ma'lumot ulashish va ma'lumot xavfsizligini himoya qilish tamoyillari asosida ish ko'rishni ko'rsatadi. O'zbekistonda ham ochiq bankni joriy qilishda bu jihatga alohida e'tibor qaratish lozim.

2-jadval. Ochiq bank (Open Banking) tizimining xalqaro tajribasi va O'zbekistondagi holati⁵.

Ko'rsatkichlar	Davlatlar			
	Buyuk Britaniya	Yevropa Ittifoqi (PSD2)	AQSh	O'zbekiston
Boshlanish sanasi	2018	2015	2020 (tasdiqlangan emas)	Rejalashtirilgan
Tartibga solish organi	Competition and Markets Authority	Yevropa Markaziy Banki	Yo'q (bozor erkinligi)	O'zbekiston Markaziy Banki
Fintech hamkorlik darajasi	Yuqori	Yuqori	Yuqori (texnologiya asosida)	O'rta
Ma'lumot xavfsizligi	Yuqori (CMA qoidalari)	PSD2 direktivasi asosida	Kamroq tartibga solingan	Endi ishlab chiqilmoqda
Innovatsiyalar va xizmatlar	Yangi xizmatlar yaratilgan	Innovatsiyalar rivojlangan	Innovatsion xizmatlar, lekin ozroq	Yangi bosqich
To'siqlar	Xavfsizlikka oid muammolar	Ma'lumot xavfsizligi	Xavfsizlik va tartib yo'q	Infratuzilma va qonunchilik yetishmasligi

3-jadval. Ochiq bankni (Open Banking) O'zbekistonda joriy etishning asosiy omillari⁶.

Omillar	Tavsif
Raqamli infratuzilma	Internet va texnologik infratuzilmaning rivoji zarur
Fintech ekotizimi	Innovatsion fintech kompaniyalari soni ortishi kerak
Huquqiy asos	PSD2 kabi xalqaro me'yorlarga asoslangan qonunlar kerak
Ma'lumot xavfsizligi	Bank mijozlarining ma'lumotlarini himoya qilish uchun qat'iy choralar
Mijoz roziligi	Mijozlar ochiq bank orqali ma'lumotlar ulashishga rozilik berishi kerak
Moliyaviy savodxonlik	Aholining raqamli moliyaviy xizmatlardan foydalanish saviyasi oshishi zarur
Xavfsizlik choralari	Ma'lumotlar almashinuvida kuchli shifrlash tizimlari va qonunchilik talablari

5 Muallif tomonidan tuzilgan

6 Muallif tomonidan tuzilgan

Xalqaro tajribaga asoslanib, O'zbekistonda ochiq bank xizmatlarini joriy etish katta imkoniyatlarga ega, ammo muayyan to'siqlar ham mavjud. Avvalo, raqamli infratuzilmani rivojlantirish, fintech kompaniyalari va banklar o'rtasida samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish, shuningdek, mijozlar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan tartibga solish choralari ko'rilishi zarur.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, ochiq bank tizimi moliyaviy xizmatlar sohasida raqobatni kuchaytirish va innovatsiyalarni rag'batlantirishning samarali vositasi hisoblanadi. O'zbekiston ham ushbu tizimni joriy etish orqali moliyaviy sektorda yangi imkoniyatlar yaratishi mumkin.

Ochiq bank xizmatlarining O'zbekistonda joriy etilishi natijasida iqtisodiy raqobatbardoshlik oshishi va aholining moliyaviy xizmatlarga kirish imkoniyatlari soddalashishi kutilmoqda. Bu tizim bank sektorini yanada rivojlantirish va aholiga yuqori sifatli moliyaviy xizmatlar ko'rsatishni ta'minlashda muhim qadam bo'lib xizmat qiladi.

1-rasm. Ochiq bank faoliyatining raqobatbardoshligini oshirish⁷.

Axborot va matematik modelni ishlab chiqish ochiq bank tizimining ishlash jarayonini hamda bu tizimni mamlakatda joriy etish sharoitlarini nazariy jihatdan o'rganishga imkon beradi. Ushbu model jarayonlarni tahlil qilish, ma'lumotlar almashinuvi, risklarni baholash va tizim samaradorligini o'lchashda yordam beradi.

⁷ O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki (2022). O'zbekiston moliyaviy sektori rivoji va raqamli transformatsiya yo'nalishlari bo'yicha hisobot.

Axborot modeli ochiq bank tizimidagi ma'lumot almashish va ma'lumot oqimi jarayonlarini tushuntiradi. Bunda ishtirokchilar o'rtasidagi axborotlarning qanday tarqalishi va boshqarilishi ko'rsatiladi⁸.

Axborot oqimining quyidagi sxemalari mavjud⁹:

1.

Mijoz

Mijoz o'z moliyaviy ma'lumotlarini bankda saqlaydi va uchinchi tomon xizmat ko'rsatuvchilariga ulashishga ruxsat beradi.

Bank

2.

Bank

Banklar mijoz ma'lumotlarini API (Application Programming Interface) orqali uchinchi tomon provayderlariga ulashadi.

Uchinchi tomon provayderlari

3.

Uchinchi tomon provayderlari

Uchinchi tomon provayderlari mijozlar ma'lumotlariga asoslangan moliyaviy xizmatlar yaratadi va taqdim etadi.

Mijoz

Tartibga soluvchi

Tartibga soluvchilar ma'lumot xavfsizligi va qonunchilik talablari bajarilishini nazorat qiladi.

Bank

Mijoz

Ochiq bank xizmatlarining samaradorligini baholash uchun matematik model, bank va uchinchi tomon xizmatlari o'rtasidagi ma'lumotlar almashinuvi, ma'lumotlar xavfsizligi va foydalanuvchi tajribasini o'lchaydi¹⁰. Matematik modelning bir nechta ko'rsatkichlarini ko'rib chiqamiz.

Ma'lumot almashinuvi samaradorligi modeli:

Bank va fintech kompaniyalari o'rtasida ma'lumot almashinuvi samaradorligini baholash uchun quyidagi ko'rsatkichlar qo'llanilishi mumkin:

Q – umumiy almashilgan ma'lumotlar hajmi (masalan, soatiga yoki kundagi ma'lumotlar miqdori).

S – ma'lumot almashinuvi tezligi (masalan, ma'lumotlar soatiga o'tkaziladigan paketlar soni).

X – muvaffaqiyatli almashilgan ma'lumotlar ulushi (masalan, muvaffaqiyatli almashilgan paketlar soni / umumiy paketlar soni).

$$\text{Matematik formulasi: } E_{data} = \frac{Q * X}{S}$$

Bu yerda, - ma'lumot almashinuvi samaradorligini ifodalaydi. Yuqori samaradorlik uchun **Q**, **S**, va **X** qiymatlari maksimal bo'lishi kerak.

⁸ Petralia, K., Philippon, T., Rice, T. & Veron, N. (2019). Banking Disrupted? Financial

⁹ Muallif tomonidan tuzilgan

¹⁰ Lohmeier, A., & Hilt, G. (2020). Open Banking in Europe: Current Developments and Market Opportunities. Financial Stability Review, 24(3), 30-45.

Xavfsizlik xavfini baholash modeli:

Ochiq bank tizimida xavfsizlikni baholash uchun hujum xavfi va ma'lumotlarning yo'qolish ehtimolini o'lchash muhimdir. Xavfsizlik darajasini quyidagi formulada ifodalash mumkin¹¹:

P_h – xavfsizlik bo'yicha yuzaga kelishi mumkin bo'lgan hujumlarning ehtimoli

L_m – ma'lumotlarning xavfsizligini yo'qotish ehtimoli

S_c – xavfsizlik choralari samaradorligi (yaxshi xavfsizlik choralari qabul qilinishi xavfni kamaytiradi).

$$\text{Formulasi: } R_{security} = P_h * L_m * (1 - S_c)$$

Bu erda, $R_{security}$ – xavfsizlik xavfini ifodalaydi. Agar xavfsizlik choralari samaradorligi S_c yuqori bo'lsa, xavf kamayadi.

Foydalanuvchi qoniqishi modeli¹²:

Foydalanuvchi tajribasini baholash uchun quyidagi ko'rsatkichlar asosida matematik modelni yaratish mumkin:

T_r – xizmatlarning javob berish vaqti

Q_f – xizmatlarning funktsionalligi (xizmatlar soni va ularning xilma-xilligi).

S_f – xizmatlardan foydalanishning qulayligi va xavfsizligi.

Formulasi:

$$U_{satisfaction} = \frac{Q_f * S_f}{T_r}$$

Bu yerda, $U_{satisfaction}$ - foydalanuvchining qoniqish darajasi. Xizmatlarning tezkorligi, keng imkoniyatlar taqdim etilishi va qulayligi qoniqishni oshiradi.

d) Ochiq bankning O'zbekistondagi joriy etilishi bo'yicha model¹³:

O'zbekistonda ochiq bank joriy etish samaradorligini baholash uchun quyidagi matematik yondashuvlar ishlatilishi mumkin:

I_t – raqamli infratuzilma darajasi (internet tezligi, texnologik imkoniyatlar).

L_r – qonunchilik darajasi (PSD2 kabi tartibga soluvchi qonunlar mavjudligi).

F_c – fintech kompaniyalari bilan hamkorlik darajasi.

M_s – mijozlar savodxonligi va xizmatlardan foydalanish qobiliyati.

Joriy etish samaradorligini baholash uchun formulasi:

$$E_{open_bank} = I_t * L_r * F_c * M_s$$

Bu yerda, – ochiq bank xizmatlarining joriy etilish samaradorligi. Shu komponentlarning yuqoriroq qiymatlari O'zbekistonda ochiq bank tizimini muvaffaqiyatli joriy etishga yordam beradi.

Ushbu axborot va matematik model ochiq bank tizimining samaradorligini, xavfsizligini va foydalanuvchi tajribasini tahlil qilishga yordam beradi hamda O'zbekistonda ochiq bank tizimni joriy etish uchun qanday omillar zarurligini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ochiq bank (Open Banking) – global moliyaviy sektorni tubdan o'zgartirayotgan va raqamli texnologiyalar bilan bog'liq innovatsiyalarni jadallashtirayotgan mexanizm sifatida namoyon bo'lmoqda. Xalqaro tajribalar yetakchi mamlakatlarda ushbu tizimning joriy etilishi moliyaviy xizmatlarda raqobatni oshirish, iste'molchilarga kengroq xizmat tanlovi taqdim etish, hamda fintech kompaniyalarining rivojlanishiga imkon berganligini ko'rsatmoqda. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bilan birga, ochiq bank tizimini joriy etish

11 PwC (2020). Open Banking: How to Flourish in an Ecosystem Built Around API Technology. PwC Global Fintech Report

12 McKinsey & Company (2021). Open Banking: How to Capture the Strategic Value of an Open-Data World. McKinsey Financial Services Insights

13 Markaziy bank (2023). O'zbekiston bank tizimining raqamli moliyaviy texnologiyalarga o'tish yo'llari bo'yicha dastur

bo'yicha imkoniyatlar mavjud. Biroq bu jarayon muayyan to'siqlarga ega: infratuzilmani rivojlantirish zarurati, tartibga solish masalalari va mijozlar ma'lumotlarini himoya qilishga qaratilgan choralarning yetishmasligi bular jumlasidandir. O'zbekiston moliyaviy sektori ochiq bank xizmatlarini muvaffaqiyatli joriy qilish uchun xalqaro tajribalardan saboq olish orqali raqobatbardoshligini oshirishi mumkin.

Quyidagi takliflarni keltirib o'tsak bo'ladi:

Raqamli infratuzilmani rivojlantirish: Ochiq bank xizmatlarini joriy etish uchun mamlakatning raqamli infratuzilmasini rivojlantirish zarur. Banklar va fintech kompaniyalari o'rtasida xavfsiz va barqaror ma'lumot almashish uchun zamonaviy texnologiyalarga asoslangan raqamli infratuzilma talab etiladi. Shu sababli, O'zbekistonda internet tezligi va xavfsizligini oshirish, shuningdek, to'lov tizimlari va moliyaviy platformalarni modernizatsiya qilish zarur.

Qonunchilik va tartibga solishni kuchaytirish: O'zbekiston ochiq bank tizimini joriy qilishda xalqaro tajribaga asoslanib, PSD2 (Yevropa Ittifoqi) yoki Buyuk Britaniya modeli kabi qonunchilik bazasini yaratishi lozim. Bu esa ma'lumot almashishning tartibga solinishi, mijozlarning ma'lumotlarini himoya qilish va ularning roziligini olish uchun muhim shartlarni joriy etishni talab qiladi. Maxsus ochiq bank qoidalarini yaratish, banklar va fintech kompaniyalari o'rtasida ma'lumot ulashishni standartlashtirish zarur.

Banklar va fintech kompaniyalari o'rtasida hamkorlikni kengaytirish: Ochiq bank tizimi muvaffaqiyatli bo'lishi uchun banklar va fintech kompaniyalari o'rtasida samarali hamkorlikni ta'minlash muhim. Innovatsion moliyaviy xizmatlar yaratish va iste'molchilarga qulay yechimlar taklif qilish uchun fintech kompaniyalari bilan hamkorlikni kengaytirish, ularning rivojlanishiga qo'llab-quvvatlashni ko'rsatish lozim.

Ma'lumot xavfsizligini ta'minlash: Ochiq bank tizimida mijozlar ma'lumotlarining xavfsizligini ta'minlash birinchi darajali vazifa hisoblanadi. Xalqaro tajribadan kelib chiqib, O'zbekistonda ham mijozlarning roziligi asosida ma'lumot almashish tamoyilini joriy etish va ma'lumotlarni shifrlash hamda maxfiylikni himoya qilish choralari ko'rilishi kerak.

Mijozlarning moliyaviy savodxonligini oshirish: Ochiq bank tizimining muvaffaqiyatli ishlashi uchun iste'molchilar o'z huquqlari va imkoniyatlaridan to'liq xabardor bo'lishlari muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, O'zbekistonda ochiq bank xizmatlari haqida keng ma'lumot berish, moliyaviy savodxonlikni oshirishga qaratilgan maxsus dasturlarni joriy etish va iste'molchilarni raqamli moliyaviy xizmatlardan samarali foydalanishga o'rgatish zarur. Bu nafaqat iste'molchilarning imkoniyatlarini kengaytiradi, balki ochiq bank tizimining barqaror va samarali ishlashini ham ta'minlaydi.

Pilot loyihalar: O'zbekiston ochiq bank tizimini joriy qilishda muvaffaqiyatli xalqaro tajribaga asoslanib, avvaliga kichik hajmdagi pilot loyihalarni amalga oshirishi mumkin. Bu amaliyot orqali tizimning mamlakat sharoitlariga mosligini sinab ko'rish va uning samaradorligini baholash imkoniyati paydo bo'ladi. Bunday yondashuv xavf-xatarlarni kamaytirishga va kelajakda to'laqonli joriy etish jarayonini samarali tashkil qilishga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ochiq bank tizimi O'zbekistonda moliyaviy xizmatlarni modernizatsiya qilish va aholining moliyaviy xizmatlarga bo'lgan kirish imkoniyatlarini kengaytirish uchun muhim imkoniyat hisoblanadi. Xalqaro tajribalar O'zbekiston uchun qimmatli saboqlarni taqdim etsa-da, tizimni joriy etishda mamlakatning o'ziga xos iqtisodiy, moliyaviy va texnologik xususiyatlarini hisobga olish muhimdir. Shu bilan birga, raqamli infratuzilmani rivojlantirish, qonunchilikni mustahkamlash va xavfsizlik choralari ochiq bank xizmatlarining mamlakatda muvaffaqiyatli joriy etilishining asosi bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Fingleton, J. & McAndrews, J. (2019). *Open Banking: Opportunities and Challenges*. MIT Press.
2. Petralia, K., Philippon, T., Rice, T. & Veron, N. (2019). *Banking Disrupted? Financial Intermediation in an Era of Transformational Technology*. European Central Bank.
3. Lohmeier, A., & Hilt, G. (2020). *Open Banking in Europe: Current Developments and Market Opportunities*. Financial Stability Review, 24(3), 30-45.
4. PwC (2020). *Open Banking: How to Flourish in an Ecosystem Built Around API Technology*. PwC Global Fintech Report.
5. McKinsey & Company (2021). *Open Banking: How to Capture the Strategic Value of an Open-Data World*. McKinsey Financial Services Insights.
6. Deloitte (2020). *Open Banking: Opportunities and Risks for Banks*. Deloitte Insights.
7. Capgemini (2021). *World Fintech Report 2021: Open Banking and Digital Ecosystems*. Capgemini Research Institute.
8. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki (2022). *O'zbekiston moliyaviy sektori rivoji va raqamli transformatsiya yo'nalishlari bo'yicha hisobot*.
9. Markaziy bank (2023). *O'zbekiston bank tizimining raqamli moliyaviy texnologiyalarga o'tish yo'llari bo'yicha dastur*.
10. Хошимов Э. А. Марказий банк рақамли валюталари ва стейблкоинлар: имкониятлар ва таҳдидлар таҳлили // *Journal of International Finance and Accounting*. – 2021. – №. 1.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

